

Evaluación Experimental de Materiales Compuestos para la Gestión Térmica de Baterías Ion-Litio en Vehículos Eléctricos

Israel Ibarra Solís

Instituto Politécnico Nacional – Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG) Silao, Guanajuato, México

Resumen

Las baterías de ion-litio representan actualmente el principal sistema de almacenamiento energético en vehículos eléctricos debido a su alta densidad energética, eficiencia de carga y elevada capacidad de almacenamiento (Goodenough & Park, 2013). Sin embargo, su desempeño operativo se ve afectado por variaciones térmicas extremas, provocando pérdida de eficiencia, degradación acelerada y riesgos de seguridad (Bandhauer et al., 2011). El presente trabajo tiene como objetivo evaluar experimentalmente la implementación de materiales compuestos con propiedades atérmicas como fibra de carbono, kevlar, espuma de poliuretano y tela marina, utilizados como recubrimientos protectores para celdas de baterías ion-litio.

La metodología experimental incluyó pruebas de abuso térmico, alivio de tensión, ciclos de carga-descarga y análisis de rendimiento bajo condiciones térmicas controladas de $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$, $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $35\text{ }^{\circ}\text{C}$. Asimismo, se diseñó y fabricó una carcasa mediante modelado CAD 3D utilizando SolidWorks con el propósito de integrar y evaluar los materiales propuestos. Los resultados obtenidos muestran que las bajas temperaturas representan el principal factor de deterioro en el desempeño de las baterías, observándose disminuciones de voltaje de hasta 25 %, formación de escarcha y daños estructurales en componentes de la carcasa. En contraste, temperaturas moderadas mantuvieron un comportamiento electroquímico estable. Entre los materiales evaluados, la espuma de poliuretano mostró ventajas significativas en aislamiento térmico y costo-beneficio, mientras que la fibra de carbono destacó por su resistencia estructural.

Finalmente, se concluye que la implementación de materiales compuestos como recubrimientos térmicos constituye una alternativa viable para mejorar la estabilidad térmica, eficiencia energética y vida útil de baterías ion-litio utilizadas en vehículos eléctricos.

Abstract

Lithium-ion battery systems currently represent the primary energy storage technology used in electric vehicles due to their high energy density, charging efficiency, and storage capacity. However, their operational performance is significantly affected by extreme thermal conditions, leading to efficiency loss, accelerated degradation, and potential safety risks. This study experimentally evaluates the implementation of composite materials with athermal properties, including carbon fiber, Kevlar, polyurethane foam, and marine fabric, as protective coatings for lithium-ion battery cells.

The experimental methodology included thermal abuse testing, stress relief analysis, charge-discharge cycling, and performance evaluation under controlled thermal conditions at $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$, $5\text{ }^{\circ}\text{C}$, and $35\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Additionally, a protective housing was designed and manufactured through 3D CAD modeling using SolidWorks to integrate and assess the proposed materials.

The results indicate that low temperatures constitute the most critical factor affecting battery performance, with voltage reductions of up to 25%, frost formation, and structural damage observed in housing components. In contrast, moderate temperatures maintained stable electrochemical behavior. Among the evaluated materials, polyurethane foam demonstrated significant advantages in thermal insulation and cost-effectiveness, while carbon fiber exhibited superior structural resistance.

Finally, the study concludes that the implementation of composite materials as thermal protective coatings represents a viable alternative for improving the thermal stability, energy efficiency, and service life of lithium-ion batteries used in electric vehicles.

Palabras Clave: Vehículos eléctricos, baterías ion-litio, gestión térmica, materiales compuestos, aislamiento térmico

Keywords: Electric vehicles, lithium-ion batteries, thermal management, composite materials, thermal insulation

1. INTRODUCCIÓN

La transición hacia sistemas de movilidad sostenible ha impulsado el desarrollo e implementación de vehículos eléctricos como alternativa tecnológica para disminuir la dependencia de combustibles fósiles y reducir

emisiones contaminantes (Nitta et al., 2015). Actualmente, las baterías ion-litio constituyen el principal sistema de almacenamiento energético utilizado en este tipo de vehículos debido a su elevada densidad energética, eficiencia de carga y capacidad de recarga (Tarascon & Armand, 2001).

El funcionamiento de las baterías ion-litio se basa en procesos electroquímicos de transferencia de iones entre el ánodo y el cátodo durante los ciclos de carga y descarga (Linden & Reddy, 2011). Sin embargo, las condiciones térmicas representan uno de los factores más críticos para su desempeño operativo. La exposición a temperaturas extremas provoca disminución de capacidad energética, degradación acelerada de componentes internos, reducción de autonomía e incluso riesgos asociados a sobrecalentamiento y combustión (Wang et al., 2012).

Diversos estudios han demostrado que las temperaturas superiores a 60 °C aceleran los mecanismos de degradación electroquímica, mientras que temperaturas bajo cero afectan la movilidad iónica del electrolito, disminuyendo significativamente el rendimiento energético de las celdas (Jaguemont et al., 2016). Debido a ello, la gestión térmica se ha convertido en una de las principales líneas de investigación dentro del desarrollo de sistemas de almacenamiento energético para movilidad eléctrica (Pesaran, 2002).

Ante esta problemática, el presente trabajo propone la implementación de materiales compuestos con propiedades atérmicas como fibra de carbono, kevlar, espuma de poliuretano y tela marina, utilizados como recubrimientos de protección para baterías ion-litio. Estos materiales fueron seleccionados debido a sus propiedades mecánicas, resistencia térmica y capacidad de aislamiento.

El objetivo principal de esta investigación consiste en evaluar experimentalmente el comportamiento térmico y estructural de dichos materiales bajo condiciones extremas de temperatura, determinando su viabilidad para aplicaciones en vehículos eléctricos.

2. ESTADO DEL ARTE

2.1 Baterías ion-litio en vehículos eléctricos

Las baterías ion-litio se han consolidado como la tecnología dominante en vehículos eléctricos debido a su alta densidad energética y capacidad de almacenamiento en dimensiones reducidas (Goodenough & Park, 2013). Su funcionamiento electroquímico permite ciclos repetitivos de carga y descarga mediante el desplazamiento de iones de litio entre electrodos (ver figura 1).

Figura 1. Funcionamiento de batería Litio

Entre sus principales ventajas destacan:

- Alta eficiencia energética.
- Baja tasa de autodescarga.
- Elevada capacidad de almacenamiento.
- Reducción de emisiones contaminantes.

No obstante, presentan sensibilidad significativa a variaciones térmicas extremas, afectando directamente su desempeño y vida útil (Bandhauer et al., 2011).

2.2 Problemática térmica en baterías de litio

La temperatura constituye uno de los parámetros más importantes en el funcionamiento de baterías ion-litio. Las condiciones térmicas extremas generan efectos como disminución de capacidad energética, incremento de resistencia interna, riesgo de fuga térmica y degradación prematura de electrodos (Kim et al., 2007).

En ambientes fríos, la movilidad de los iones disminuye considerablemente, mientras que en altas temperaturas aumenta la degradación química y el riesgo de sobrecalentamiento (Jaguemont et al., 2016).

2.3 Materiales compuestos para gestión térmica

Los materiales compuestos representan una alternativa viable para mejorar la estabilidad térmica y estructural de sistemas electroquímicos. La fibra de carbono posee alta resistencia mecánica y baja expansión térmica, mientras que el kevlar presenta elevada resistencia a tracción y estabilidad térmica. Por otro lado, la espuma de poliuretano destaca por su baja conductividad térmica y capacidad aislante, siendo ampliamente utilizada en aplicaciones industriales de protección térmica.

3. METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo una metodología experimental tipo Waterfall, estructurada en las etapas de investigación documental, recopilación de datos, diseño conceptual, modelado CAD 3D, fabricación de prototipo y validación experimental (ver figura 2).

Figura 2. Metodología Waterfall del proyecto

Para el desarrollo experimental se utilizaron baterías ion-litio tipo 18650 con voltaje nominal de 3.7 V y capacidad de 2600 mAh, integradas mediante un sistema BMS de protección de 12 V y 60 A (ver figura 3).

Figura 3. Batería de Litio

La carcasa experimental fue diseñada mediante software CAD SolidWorks, con el propósito de proporcionar aislamiento térmico, protección mecánica y estabilidad estructural a las celdas (ver fig.4).

Figura 4. Ensamble de la carcasa

Posteriormente se realizaron pruebas experimentales bajo tres condiciones térmicas:

- -30 °C
- 5 °C
- 35 °C

Las pruebas realizadas incluyeron:

- abuso térmico,
- alivio de tensión,
- pruebas de rendimiento ciclo/hora,
- carga-descarga,
- monitoreo de voltaje y corriente.

Durante las pruebas de abuso térmico, las baterías fueron sometidas a ciclos de 90 minutos con el objetivo de evaluar daños visibles, variaciones de voltaje y comportamiento térmico.

Para las pruebas de alivio de tensión, las carcasas fueron expuestas durante 240 minutos a temperaturas extremas con el fin de analizar deformaciones, grietas e integridad estructural.

Finalmente, las pruebas de rendimiento permitieron analizar variaciones de voltaje, corriente, potencia y comportamiento del motor mediante monitoreo cada 20 minutos.

4. RESULTADOS

Los resultados obtenidos evidencian una relación directa entre las variaciones térmicas y el desempeño electroquímico de las baterías ion-litio.

En las pruebas de abuso térmico realizadas a -30 °C se observó formación de escarcha sobre las baterías y disminuciones significativas de voltaje respecto a las mediciones iniciales. El voltaje promedio disminuyó de 3.7982 V a 3.5811 V, representando la condición de mayor deterioro operativo (ver tabla I y tabla II).

Tabla 1. Observaciones en prueba de abuso térmico

No. DE PRUEBA.	TIEMPO (min).	TEMPERATURA (°C).	OBSERVACIONES.
1	90 minutos.	-30° C.	<p>Visualmente las baterías sufrieron un estado de congelamiento formándose una capa de escarcha.</p> <p>Algunos voltajes de las baterías disminuyeron con respecto a la medición inicial.</p>
2	90 minutos.	5° C.	<p>Los voltajes mantuvieron un margen parecido a la medición inicial.</p>
3	90 minutos.	35° C.	<p>Las baterías incrementaron su temperatura en un gran nivel.</p> <p>Los voltajes mantuvieron un rango parecido a la medición inicial.</p>

Por el contrario, las pruebas realizadas a 5 °C mostraron variaciones mínimas entre los valores iniciales y finales de voltaje, indicando estabilidad electroquímica y ausencia de daños visibles.

Tabla 2. Comparativa de abuso térmico

COMPRATIVA DE ABUSO TÉRMICO.				
No. de prueba	Voltaje inicial (v).	Voltaje a -30°C/ 90 minutos.	Voltaje a 5°C/90 minutos	Voltaje a 35°C/90 minutos
1	3.835	3.013	3.835	3.832
2	3.67	3.67	3.672	3.668
3	3.787	3.2871	3.784	3.787
4	3.848	3.85	3.85	3.85
5	3.675	3.686	3.677	3.675
6	3.879	3.879	3.882	3.88
7	3.83	3.833	3.833	3.831
8	3.821	3.82	3.818	3.822
9	3.847	3.072	3.846	3.839
10	3.79	3.701	3.789	3.786
Promedio	3.7982	3.58111	3.7986	3.797

En las pruebas realizadas a 35 °C se detectó incremento en la temperatura superficial de las baterías; sin embargo, los valores de voltaje permanecieron estables y no se presentaron deformaciones importantes.

Respecto a las pruebas de alivio de tensión, las carcasas sometidas a -30 °C presentaron fracturas, grietas y daños estructurales visibles. En contraste, las pruebas realizadas a 35 °C únicamente mostraron incremento de temperatura superficial sin deformaciones críticas.

Las pruebas de rendimiento ciclo/hora demostraron que las baterías sometidas a temperaturas bajo cero redujeron notablemente su desempeño energético (ver figura 5).

Observándose disminución de RPM del motor y caídas de voltaje superiores al 25 %.

Figura 5. Comparativa Tiempos “CICLO/CAPACIDAD”

La tabla 3, describe los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas a cada material, sometido a las siguientes temperaturas.

Para el ejercicio de estas pruebas es importante resaltar que se trabajó con base a fibra de carbono, kevlar y espuma de poliuretano, **dejando de lado el material de tela de mar**, esto debido a que se recabo poca información en cuestión de su ficha técnica, además de ser complejo de manipular con el fin de realizar una carcasa con este material.

Tabla 3. Comparativa entre materiales con respecto a temperaturas

MATERIAL.	-30°C	°5C	35°C
FIBRA DE CARBONO.	La carcasa de este material al someterse a temperaturas bajo cero, no muestra ninguna deformación o ablandamiento del material, después de ser sometida por un periodo de 300 minutos.	Esta es una temperatura más estable, por lo que este material tiene ningún daño estructural.	Para el caso de esta temperatura, la fibra de carbono obtuvo un buen rendimiento, debido a que no presento ningún daño.
KEVLAR.	El kevlar bajo estas condiciones, muestra ablandamiento en su estructura, siendo bastante tenue.	El comportamiento ante está temperatura es bueno, debido a que el material mantuvo su estructura.	Al exponerse a una temperatura cálida o mayor, no sufrió ningún daño.
ESPUMA DE POLIURETANO.	Estructuralmente la espuma no sufrió ningún daño, sin embargo, se nota que la humedad se adhiere al material.	Para una temperatura promedio, el material se comporta bastante bueno.	A una temperatura superior, el material se muestra sin daños.

La Tabla IV, toma como escala para analizar el comportamiento de los materiales, con la siguiente nomenclatura:

- **BUENO**, con un valor de 10, si el material no presenta ningún daño después de someterse a la prueba.
- **REGULAR**: con un valor de 5, si el material presenta conflictos al término de la prueba, es decir alguna pequeña deformación o falla mínima en la estructura del material.
- **MALO**: con un valor 0, si el material sufrió un daño estructural bastante severo.

Tabla 4. Comparativa Materiales/Temperaturas

COMPARATIVA MATERIALES/TEMPERATURAS.			
FIBRA DE CARBONO/TEMPERATURAS			
COMPORTAMIENTO	TEMP. -30° C	TEMP. 5° C	TEMP. 35° C
BUENO	10	10	10
REGULAR			
MALO			
KEVLAR/TEMPERTURAS			
BUENO		10	10
REGULAR	5		
MALO			
ESPUMA DE POLIURETANO/TEMPERTURAS			
BUENO	10	10	10
REGULAR			
MALO			

5. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos confirman que las temperaturas extremas afectan significativamente el desempeño electroquímico de las baterías ion-litio, coincidiendo con lo reportado por Jaguemont et al. (2016), quienes demostraron que ambientes fríos disminuyen la movilidad iónica y aumentan la resistencia interna.

La disminución de voltaje observada a -30 °C evidencia una reducción considerable en la capacidad energética disponible, afectando directamente la autonomía y eficiencia operativa de los vehículos eléctricos. Asimismo, la formación de escarcha observada experimentalmente representa un riesgo potencial de oxidación y deterioro en conexiones eléctricas.

En términos estructurales, los daños detectados en las carcasas expuestas a bajas temperaturas indican que ciertos materiales poliméricos presentan fragilidad térmica bajo condiciones extremas. Sin embargo, materiales como la fibra de carbono y el kevlar mostraron mejor comportamiento mecánico y estabilidad estructural.

La espuma de poliuretano destacó por su capacidad aislante y bajo costo de implementación, representando una alternativa viable para sistemas de gestión térmica pasiva. Estos resultados coinciden con investigaciones recientes relacionadas con aislamiento térmico aplicado a sistemas electroquímicos para movilidad eléctrica (Pesaran, 2002).

6. CONCLUSIONES

La presente investigación permitió evaluar experimentalmente el comportamiento de materiales compuestos utilizados como recubrimientos térmicos para baterías ion-litio en vehículos eléctricos.

Los resultados permiten concluir que las temperaturas bajo cero representan el principal factor de degradación para las baterías ion-litio, provocando disminuciones significativas de voltaje y daños estructurales en componentes externos.

Asimismo, se determinó que la espuma de poliuretano presentó ventajas importantes en aislamiento térmico y relación costo-beneficio, mientras que la fibra de carbono mostró excelente resistencia estructural y estabilidad térmica.

La implementación de materiales compuestos como sistemas de protección térmica mejora la estabilidad operativa, seguridad y vida útil de las baterías utilizadas en vehículos eléctricos. Finalmente, se recomienda continuar desarrollando investigaciones enfocadas en sistemas híbridos de aislamiento térmico y monitoreo inteligente para optimizar el desempeño energético de futuras generaciones de vehículos eléctricos.

REFERENCIAS

- [1] Goodenough, J. B., & Park, K. S. (2013). *The Li-Ion Rechargeable Battery: A Perspective*. Journal of the American Chemical Society.
- [2] Nitta, N., Wu, F., Lee, J. T., & Yushin, G. (2015). *Li-ion battery materials: present and future*. Materials Today.
- [3] Pesaran, A. (2002). *Battery thermal management in EVs and HEVs*. Advanced Automotive Battery Conference.
- [4] Linden, D., & Reddy, T. (2011). *Handbook of Batteries*. McGraw-Hill.
- [5] Bandhauer, T., Garimella, S., & Fuller, T. (2011). *A Critical Review of Thermal Issues in Lithium-Ion Batteries*. Journal of The Electrochemical Society.
- [6] Jaguemont, J., Boulon, L., & Dubé, Y. (2016). *A comprehensive review of lithium-ion batteries used in hybrid and electric vehicles at cold temperatures*. Applied Energy.
- [7] Wang, Q., Ping, P., Zhao, X., Chu, G., Sun, J., & Chen, C. (2012). *Thermal runaway caused fire and explosion of lithium ion battery*. Journal of Power Sources.
- [8] Kim, G. H., Pesaran, A., & Spotnitz, R. (2007). *A three-dimensional thermal abuse model for lithium-ion cells*. Journal of Power Sources.
- [9] Lu, L., Han, X., Li, J., Hua, J., & Ouyang, M. (2013). *A review on the key issues for lithium-ion battery management in electric vehicles*. Journal of Power Sources.
- [10] Tarascon, J. M., & Armand, M. (2001). *Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries*. Nature.

Correo autor de correspondencia: iibarra@ipn.mx